

LOOT BOXES: JUEGOS DE AZAR ENCUBIERTOS AL ALCANCE DE MENORES

LOOT BOXES: MINORS FACING DISSEMBLED ONLINE GAMBLING

Alberto Hidalgo Cerezo

Abogado

Doctorando Europeo en Derecho y Ciencias Sociales
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

RESUMEN

La revolución digital alcanza todos los aspectos de nuestra vida. Los menores de edad no son una excepción. Actualmente gran parte de su tiempo lúdico y de sus relaciones sociales se gestan en línea, a través de redes sociales y videojuegos. En otro plano distinto, el juego de azar online es un sector que está en auge, y que presenta un importante crecimiento económico. Este modelo de negocio se encuentra perfectamente regulado en España tras la promulgación de la Ley Reguladora del Juego de 2011 y su amplia normativa de desarrollo. El problema que aquí se trata es que algunas mecánicas de juego de azar se están insertando dentro de los videojuegos a través de las denominadas «lootboxes» o «cajas botón», dando lugar a que los menores se expongan a dinámicas nocivas para su desarrollo. Se trata de un fenómeno muy novedoso, ante el que doctrina y autoridades están comenzando a reaccionar en todo el mundo, si bien la respuesta en muchos casos está aún en una fase embrionaria. Mediante este trabajo venimos a dibujar las bases legales y fácticas de este fenómeno desde la óptica del ordenamiento jurídico español.

Palabras clave: Caja botón, menores, juegos de azar, juegos de azar en línea, juego ilegal, juego responsable, consumidores y usuarios, derecho a la información, derecho a la salud, videojuegos.

ABSTRACT

The digital revolution reaches all aspects of our life. Minors are no exception, and currently a large part of their spare time and social relationships occur online, through social networks and video games. On a different level, online gambling is a rapidly growing sector. This business model is perfectly regulated after the promulgation of the Spanish Gaming Regulation Law of 2011, along its development regulations. The problem here is that some gambling mechanics are being embedded into video games, putting them within the reach of minors, through the so-called «loot boxes», «crates» or «gachas». This is a very new-born phenomenon, in front of which doctrine and authorities are beginning to react throughout the world, although the response in many cases is still in a dawning phase. Through this work we aim to portrait the legal and factual foundations of this phenomenon from the perspective of the Spanish legal system.

Keywords: *Loot box, minors, gambling, online gambling, illegal gambling, responsible gambling, users and consumers, right to information, right to health, videogames.*

SUMARIO

1. SITUACIÓN DE HECHO, CONTEXTO EUROPEO Y MARCO NORMATIVO.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA NORMA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES: ¿QUÉ ES UN JUEGO DE AZAR?
3. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO Y DINÁMICA EN QUE SE DESARROLLAN LOS JUEGOS DE AZAR ENCUBIERTOS.
 - 3.1. Concepto de «loot box» o «caja botín».
 - 3.2. Descripción de las mecánicas ocultas de azar a través de un caso real.

4. EL PROBLEMA DE LA EXPOSICIÓN DE LOS MENORES A ESTE TIPO DE JUEGOS DE AZAR ENCUBIERTOS Y POSIBLES INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS.
 - 4.1. Los menores ante los juegos de azar.
 - 4.2. Incumplimiento de estándares de juego seguro, transparencia, información y otros requisitos legales.
5. CONCLUSIONES.

Abreviaturas:

BOE	Boletín Oficial del Estado.
CC	Código Civil.
DOJ	Dirección General de Ordenación del Juego.
LRJ	Ley de Regulación del Juego.
RD	Real Decreto.

1. SITUACIÓN DE HECHO, CONTEXTO EUROPEO Y MARCO NORMATIVO

Durante los últimos años se ha producido una verdadera explosión en los beneficios de compañías con aplicaciones o videojuegos que permiten a sus usuarios la posibilidad de adquirir contenidos aleatorios a cambio de dinero real —se estima que en el año 2016 alcanzaron los 19.000 millones de dólares¹—. Se trata de mecánicas que se encuentran embebidas dentro de dichas aplicaciones o videojuegos, y que permiten a sus jugadores optar, a cambio de dinero real, a una variedad de premios aleatorios en especie que usar dentro de dicho contexto.

Antes de continuar, y dejando para el siguiente epígrafe la explicación detallada de las situaciones en que se producen estas actividades², resulta necesario establecer el marco normativo en nuestro país. En España los cuerpos legales de referencia son la Ley Reguladora del Juego³ —LRJ— de 2011, los reglamentos de desarrollo promulgados mediante los reales decretos 1613/2011⁴ y 1614/2011⁵, ambos de 14 de noviembre, y, finalmente, las resoluciones administrativas que prevé el art. 5 LRJ, de entre las que destacamos la Resolución de 6 de octubre de 2014⁶, y la Orden HAP/1370/2014⁷.

La nueva Ley Reguladora del Juego —y su normativa de desarrollo— tenía por objeto superar el obsoleto Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, por el

¹ <https://www.rollingstone.com/glixel/features/loot-crate-esa-esrb-w517233>.

² Nótese que, al tratarse de un fenómeno en ciernes, y eminentemente digital, gran parte de la información sobre él se encuentra en páginas web especializadas. Por ello, será muy frecuente en este trabajo acudir a referencias en línea de dichas fuentes periodísticas, al objeto de ilustrar y documentar la situación.

³ Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. Publicada en el BOE núm. 127, de 28 de mayo de 2011, páginas 52976 a 53022 (47 pp.).

⁴ Real Decreto 1613/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en lo relativo a los requisitos técnicos de las actividades de juego. Publicado en el BOE núm. 275, de 15 de noviembre de 2011, páginas 117542 a 117558 (17 pp.).

⁵ Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del juego. Publicado en el BOE núm. 275, de 15 de noviembre de 2011, páginas 117559 a 117602 (44 pp.).

⁶ Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la que se aprueba la disposición por la que se desarrollan las especificaciones técnicas de juego, trazabilidad y seguridad que deben cumplir los sistemas técnicos de juego de carácter no reservado objeto de licencias otorgadas al amparo de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. Publicado en el BOE núm. 246, de 10 de octubre de 2014, páginas 82543 a 82570 (28 pp.).

⁷ Orden HAP/1370/2014, de 25 de julio, por la que se aprueba la reglamentación básica del juego de máquinas de azar. Publicada en el BOE núm. 184, de 30 de julio de 2014, páginas 60477 a 60487 (11 pp.).

que se regulaban los Aspectos Penales, Administrativos y Fiscales de los Juegos de Suerte, Envite o Azar y Apuestas. En efecto, como recoge la propia exposición de motivos de la LRJ, su necesidad era acuciante, debido a que *«la irrupción de los nuevos servicios de comunicaciones electrónicas y a la utilización de los servicios de juego interactivos a través de Internet, ha cambiado de forma sustancial, tanto en España como en otros países de su entorno, la concepción tradicional del juego»*.

Es cierto que la aparición de nuevos agentes y nuevas formas de participar en juegos de azar requería una verdadera renovación, habida cuenta que, como también admite la exposición de motivos de la ley, resulta público y notorio que *«han aparecido nuevos operadores en el mercado del juego para los que la normativa vigente no ofrece una respuesta regulatoria adecuada»*.

Asimismo, la LRJ reconoce la existencia de *«interrogantes creados ante la nueva situación de mercado»*, lo que hizo perentoria la necesidad de *«establecer nuevos mecanismos de regulación que ofrezcan seguridad jurídica a operadores y participantes en los diferentes juegos, sin olvidar la imprescindible protección de los menores de edad»*. Es aquí donde la situación que exponemos en las próximas páginas se vuelve verdaderamente alarmante. Los menores tienen a su alcance una amplísima variedad de juegos de azar que se encuentran camuflados dentro de otras mecánicas de juego ordinarias e inocuas —es decir, sin relación alguna con el azar—. Son las denominadas *«loot boxes»* —concepto que desarrollaremos más adelante⁸—, también conocidas como *«crates»* o *«gachas»*, y que en España han sido llamadas oficiosamente *«cajas botín»*⁹.

Esta situación ha sido ya advertida por algunos países de nuestro entorno cultural. En Países Bajos, su organismo de control de juego nacional —*De Kansspelautoriteit*— decretó el pasado 19 de abril¹⁰ que las denominadas *«loot boxes»* eran juegos de azar ilegales en 4 de los 10 casos analizados, advirtiendo a las compañías responsables de cierre inmediato si no tomaban medidas. Asimismo, el estudio concluyó que el 100 % de ellas contenían mecanismos de juego de

⁸ A efectos ilustrativos, adelantamos ya una noción sucinta para facilitar el seguimiento del trabajo. En el momento actual, y en la casuística concreta que ha generado la necesidad de tomar medidas, se entiende por *loot box* aquel consumible virtual, adquirible a cambio de dinero de curso legal, de naturaleza canjeable, cuyo contenido ofrece ítems aleatorios e inciertos con valor real, con porcentajes de retorno desconocidos, que se encuentra presente dentro de determinadas aplicaciones y videojuegos.

⁹ <https://juegosadn.economista.es/cajas-botin-microtransacciones-ar-3157/>.

¹⁰ Enlace original: <https://www.kansspelautoriteit.nl/nieuws/alle-nieuwsberichten/2018/april/artikel-0/>. No encontrándose en funcionamiento a la hora de la publicación, recuperamos su contenido desde <https://web.archive.org/web/20180422125442/https://www.kansspelautoriteit.nl/nieuws/alle-nieuwsberichten/2018/april/artikel-0/>.

azar susceptibles de generar conductas adictivas¹¹, que se encontraban al alcance de menores. Además, la mayoría de calificaciones de edad que exhibían dichos juegos eran inferiores a los 18 años. El estudio es revelador, y alerta de problemas graves asociados a este fenómeno, como una presentación gráfica estimulante, importante parecido en sus mecánicas a juegos de azar puros como la ruleta o las «*slot machines*» —tragaperras—, y una incentivación directa a los menores para tomar parte en estos juegos.

En Bélgica, tras una investigación llevada a cabo por la *Kansspelcommissie* —Comisión de Juego belga—, el Ministro de Justicia, Koen Geens, comunicó públicamente el pasado 25 de abril que estas prácticas habían sido declaradas juego ilegal en 3 casos, advirtiendo a las empresas responsables de que, de no afrontar una modificación de estos sistemas con carácter inmediato, se expondrían a multas de 800.000 euros y penas de prisión¹². En su declaración, Geens recordó que existen peligros derivados de ofrecer juegos de azar a los menores, que pueden afectar al desarrollo de su personalidad. Tratándose de una cuestión urgente, el ministerio que preside ha invitado a las empresas a participar en una ronda de negociaciones tripartita entre la industria, la Comisión de Juego y el Ministerio de Justicia, a fin de abordar la cuestión de forma unitaria, urgente y eficaz.

En Reino Unido se publicó en enero de 2018 un estudio de GRIFFITHS¹³, en el que ya se avisaba de la existencia de mecánicas perniciosas asociadas a las «*loot boxes*». En él se advierte de la falta de conciencia, incluso dentro de la industria del *software* de entretenimiento¹⁴, sobre la nocividad de las conductas vinculadas a la presencia de «cajas botín» en sus videojuegos. Asimismo, se critica que la *Gambling Commission* de Reino Unido descartase en el año 2017 las «*loot boxes*» como juego de azar, al entender, erróneamente, que los premios obtenidos no tenían valor fuera del juego. El quid de la cuestión no se circunscribe únicamente a ese detalle, sino que gran parte del problema reside en la existencia de

¹¹ KANSSPELAUTORITEIT (autoridad de juego de Países Bajos), «Onderzoek naar loot boxes». Consultado en línea por última vez el 27 de abril de 2018. Disponible en https://www.kansspelautoriteit.nl/publication/library/6/study_into_loot_boxes_-_a_treasure_or_a_burden_-_eng.pdf.

¹² <https://www.koengeens.be/news/2018/04/25/loot-boxen-in-drie-video-games-in-strijd-met-kansspelwetgeving>.

¹³ GRIFFITHS, Mark D., «Is the buying of loot boxes in video games a form of gambling or gaming?», en *Gaming Law Review and Economics*, vol. XXII, núm. 1, 2018. Disponible en línea en: <https://www.liebert-pub.com/doi/full/10.1089/glr2.2018.2216>.

¹⁴ <https://www.eurogamer.net/articles/2017-10-11-are-loot-boxes-gambling>.

un importante parecido con la dinámica de juego que presentan las máquinas tragaperras —«*gambling machines*» o «*slot machines*»—, cuya presencia reconoce expresamente la propia *Gambling Commission* en su informe¹⁵.

Otros países de la Unión Europea están empezando a tomar una embrionaria conciencia del problema. En Suecia se ha pronunciado al respecto el Ministro de Asuntos Civiles, Ardalan Shekarabi, quien ha manifestado públicamente que espera tener declaradas las *loot boxes* como juego de azar el año que viene tras un periodo de consultas¹⁶. En Alemania, la *Jugendschutz Kommission der Landesmedienanstalten* está considerando su prohibición total¹⁷. En Francia, el senador Jérôme Durain¹⁸ ha solicitado información a este respecto a la *Autorité de régulation des jeux en ligne*.

¿Permite nuestra nueva ley del juego combatir esta casuística tan vanguardista? Entendemos que sí. Esta norma, a pesar de las críticas¹⁹ vertidas a su anteproyecto²⁰, ha sido mayoritariamente bien recibida por la doctrina —en una posición crítica, CASES MÉNDEZ²¹—, toda vez que recogió gran parte de las

¹⁵ GAMBLING COMMISSION: «Virtual currencies, eSports and social casino gaming – position paper», marzo, 2017. Consultado en línea por última vez el 1 de abril de 2018. <http://www.gamblingcommission.gov.uk/PDF/Virtual-currencies-eSports-and-social-casino-gaming.pdf>. Resulta muy ilustrativa la descripción realizada por el citado organismo sobre el comportamiento de las *loot boxes* (nótese que el término «*crate*» es un sinónimo): «*By way of example, one commonly used method for players to acquire in-game items is through the purchase of keys from the games publisher to unlock “crates”, “cases” or “bundles” which contain an unknown quantity and value of in-game items as a prize. The payment of a stake (key) for the opportunity to win a prize (in-game items) determined (or presented as determined) at random bears a close resemblance, for instance, to the playing of a gaming machine. Where there are readily accessible opportunities to cash in or exchange those awarded in-game items for money or money’s worth those elements of the game are likely to be considered licensable gambling activities.*».

¹⁶ <https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=6880674>.

¹⁷ <https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article173165689/Lootboxen-Wie-Computerspiele-suechtig-und-schliesslich-arm-machen.html>.

¹⁸ El referido senador ha publicado el contenido de la carta dirigido a la autoridad francesa del juego en su cuenta oficial en la red social Twitter: <https://twitter.com/Jeromedurain/status/931184414909923329>.

¹⁹ Noticia del año 2011 publicada en el diario *El País*, edición de 5 de junio de 2011, titulada: «Hagan “lobby”, señores»: https://elpais.com/diario/2011/06/05/economia/1307224804_850215.html.

²⁰ ANDRÉS ALVEZ, Rafael, «Crítica y posición de debate sobre el Anteproyecto de Ley de Regulación del Juego», *Revista Aranzadi de Derecho y Entretenimiento*, núm. 31/2011, BIB 2011/118.

²¹ CASES MÉNDEZ, José Ignacio, «La transformación de las políticas públicas de juego de azar en España», en *Gestión y Análisis de Políticas Públicas*, núm. 6 (julio-diciembre), 2011, pp. 75 a 103. Disponible en línea en <http://www.redalyc.org/pdf/2815/281521737003.pdf>. Consultado por última vez el 30 de abril de 2018. En la página 97 crítica: «*La regulación del juego en España adolece de falta de conocimientos técnicos, tanto por parte del legislador como de los reguladores. En algunos casos ha sido una normativa importada, y en la que resulta ser autóctona ha ido gestándose y conformándose de acuerdo con la experiencia adquirida y acumulada. Así se reconoce en varias exposiciones de motivos de diferentes normas que no hacen más que subrayar que la acción legislativa ha ido siempre a remolque de la realidad.*».

sugerencias efectuadas durante los años anteriores a su aprobación, tal y como afirma HERRAIZ SERRANO²².

A continuación, tras esta introducción, el siguiente paso que resulta necesario es precisar el concepto de juego de azar.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA NORMA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES: ¿QUÉ ES UN JUEGO DE AZAR?

Nuestro Código Civil recogió en su articulado una sucinta regulación para los juegos de azar que, como afirma PARRA LUCÁN, estaba directamente influenciada por el resto de la legislación sobre la materia —esencialmente penal— al momento de su tramitación y promulgación, en las dos últimas décadas del siglo XIX²³. LALANDA FERNÁNDEZ pone de relieve el gran vacío que supone la regulación del Código Civil respecto a esta materia: «*nada dice acerca de las distintas clases o modalidades de juego*»²⁴. ALGARRA PRATS también se hace eco de este hecho, y sostiene que «*el Código Civil no regula el contrato de juego y apuesta, sino que se ocupa de las consecuencias patrimoniales de los mismos*»²⁵. La redacción de dichos artículos —1.798 a 1.801— permanece inalterada desde entonces, y su contenido resulta insuficiente. Ya en 1988, el Tribunal Supremo llegó a declarar que la regulación del Código Civil en la materia era «*parca y añeja*»²⁶.

Existe amplio consenso en que se produce un claro punto de inflexión a partir del Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se despenaliza el juego en España, lo que supuso, según HERNÁNDEZ GONZÁLEZ²⁷, la confirmación de que se había dejado atrás un orden moral ya superado. En la misma

²² HERRAIZ SERRANO, Olga, *El nuevo régimen jurídico de los juegos de azar. Comentario a la Ley Estatal 13/2011, de regulación del juego*, La Ley, Las Rozas, 2012, pp. 68 y ss. (versión digital ePub).

²³ PARRA LUCÁN, María Ángeles, «Comentario al artículo 1.798», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, *Comentarios al Código Civil*, tomo IX, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 13.326.

²⁴ LALANDA FERNÁNDEZ, Carlos, «Actividades de juego incluidas y excluidas. Prohibiciones objetivas», en HERRAIZ SERRANO, Olga (coord.), *El nuevo régimen jurídico de los juegos de azar. Comentario a la Ley Estatal 13/2011, de regulación del juego*, La Ley, Las Rozas, 2012, p. 170.

²⁵ ALGAPARRA PRATS, Esther, *El contrato de juego y apuesta*, Dykinson, Madrid, 2012, p. 151.

²⁶ Sentencia 137/1988 de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 23 de febrero de 1988, fundamento jurídico primero, último párrafo.

²⁷ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Francisco Lorenzo, *La regulación de los juegos de azar*, Tecnos, Madrid, 1996, pp. 31 y 42.

línea RUIZ-AYÚCAR TORRES: «Esta norma supuso la sustitución de un sistema de penalización o prohibición, por un sistema de autorización administrativa previa»²⁸. Todas aquellas vicisitudes quedan muy lejanas en el tiempo, por los motivos de desarrollo moral y tecnológico ya aducidos, de tal modo que, a día de hoy, el cuerpo de referencia para la ordenación pormenorizada de los juegos de azar y apuestas es la Ley de Regulación del Juego 13/2011, los reglamentos y otras normas que la desarrollan. No obstante, nótese que la LRJ no ha derogado los citados preceptos del Código Civil, por lo que deberá efectuarse una interpretación integradora de todas ellas²⁹.

El diccionario de la Real Academia de Jurisprudencia define sucintamente los «juegos y apuestas» como «*actividades recreativas en las que se gana o se pierde*»³⁰, a lo que tal vez debería añadirse alguna mención al papel principal que juega el azar en el resultado. ALGARRA PRATS considera inútil esta distinción por tres motivos. El primero, porque el Código Civil equipara ambos conceptos. El segundo, porque en el lenguaje común se utilizan indistintamente. Y el tercero, porque «... *el juego en sí mismo es una actividad que al Derecho no le interesa más que como instrumento creador de una alea (...). Lo que interesa al Derecho es la apuesta que se añade al juego, aunque esa apuesta a veces se llame juego y otras apuesta*»³¹, siendo este último un criterio clásico y pacífico en nuestra doctrina —así lo recogen DÍEZ-PICAZO³², LASARTE³³ u O'CALLAGHAN³⁴, entre otros—. De este modo, la referida autora acaba por remitirse a los términos literales en los que se formulan las definiciones previstas en la ley, que recogeremos en los próximos párrafos.

²⁸ RUIZ-AYÚCAR TORRES, Marta, «La ordenación legal del juego en España. Especial referencia a las apuestas mutuas deportivo benéficas y las quinielas». Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento núm. 17/2006. BIB 2006/1158

²⁹ ALGARRA PRATS, Esther y BARCELÓ DOMÉNECH, Javier, «Internet y contrato de juego: el juego on line y la regulación del contrato de juego y apuesta en el derecho español», *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, núm. 2, 2015. Página 358: «La Ley del Juego no deroga los preceptos del Código civil, sino que obliga a interpretarlos de conformidad al conjunto del ordenamiento jurídico y en ese conjunto se ha confirmado un cambio de valoración respecto al criterio de distinción entre juegos prohibidos y no prohibidos...».

³⁰ REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN, *Diccionario Jurídico*, Thomson Reuters Aranzadi e Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Cizur Menor, 2016. Pp. 655 y 656.

³¹ ALGAPARRA PRATS, Esther, ob. cit., pp. 71 y 72; y 80 y 81.

³² DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis, «El juego y la apuesta en el Derecho civil», *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 460 (mayo-junio), 1967, p. 723.

³³ LASARTE ÁLVAREZ, Carlos, *Contratos. Principios de Derecho Civil*, tomo III, 17.ª edición, revisada y actualizada con la colaboración de Ignacio Díaz de Lezcano Sevillano y M.ª Paz Pous de la Flor, Marcial Pons, Madrid, 2015. Página 325.

³⁴ O'CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier, *Código Civil Comentado y con Jurisprudencia*, 7.ª edición, La Ley, Las Rozas, 2012. Página 1945.

Sin embargo, GARCÍA RODRÍGUEZ distingue, por un lado, el «*juego de suerte*», que es aquel «*donde el componente principal es el azar y el acaso*»; mientras que por el otro lado, y con diferente base fáctica, se encuentran las apuestas: «*cuyo factor esencial viene referido al establecimiento inicial de posiciones contrapuestas y al acierto o cercanía sobre los resultados que finalmente se produzcan*»³⁵. Expande la descripción de la apuesta valorando el cierto margen de previsión que, en rigor, no tiene el juego de azar: «*Por una parte, se conjetura sobre la producción de un resultado incierto, con el componente imprevisible del azar y, por otra, se hace recaer este pronóstico sobre un acontecimiento deportivo, con lo que cabe añadir a la decisión cierto conocimiento y análisis previo de las estrategias y de los competidores participantes en el juego*»³⁶.

Partiendo de esta diferenciación, y a pesar de observarse un *aleas* en ambos casos, podemos afirmar que existe un sustrato fáctico diferente. En efecto, en el juego el resultado depende completamente del azar y el participante se encuentra a su merced. Por su parte, en la apuesta el participante se enfrenta también a un hecho futuro e incierto, pero sobre el que puede lanzar una predicción razonable, basándose en máximas de observación y experiencia. Por vía de ejemplo, resulta fácil discernir que no es igual una tirada a la ruleta, o jugar al bingo, que apostar a un evento deportivo donde se conoce a los jugadores, la dinámica de los equipos, pormenores de la competición, etc.

Las actividades a las que nos referimos en este trabajo encajan claramente en el primer tipo, pues se trata de juegos de azar puros. No hay conocimientos en los que fundar una posición u otra, como ocurre en la apuesta. Sencillamente, se deja todo al acaso.

Personalmente, me muestro partidario de esta línea diferenciadora, ya que describe con mayor precisión la particular naturaleza de cada una de estas dos formas de juego. En contra de la mayoría de la doctrina, creo que al derecho sí le interesa el sustrato fáctico y naturaleza de una u otra, pues cuando hablamos de menores la ley trata de dispensarles la máxima protección posible, tanto por la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor³⁷ con carácter general, como en particular en la LRJ, y no son iguales los riesgos aparejados a una y otra

³⁵ GARCÍA RODRÍGUEZ, Carlos, *El marco jurídico de los juegos de azar y la incidencia de las nuevas tecnologías*, tesis doctoral dirigida por Rafael Caballero Sánchez y Jorge Fernández-Miranda Fernández-Miranda, Universidad Complutense de Madrid, 2017, pp. 147 y 148. Disponible en línea en: <http://epi-nts.ucm.es/40959/1/T38314.pdf>.

³⁶ GARCÍA RODRÍGUEZ, Carlos, ob. cit., p. 231.

³⁷ Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Publicada en el BOE núm. 15, de 17 de enero de 1996, páginas 1225 a 1238 (14 pp.).

actividad. Es cierto que existe una prohibición *prima facie* de participación de los menores en el juego, que teóricamente debería eliminar de raíz esta línea de debate. Pero la realidad es compleja, y a veces presenta fenómenos de difícil encaje, como en el presente caso. Creo que es razonable pensar que, si los menores influyesen con su habilidad, la casuística de estudio sería grave, pero menos acuciante que la actual, donde se encuentran completamente expuestos a eventos de puro azar.

Sentadas estas reflexiones, a continuación debemos examinar la literalidad de los preceptos de la LRJ en los que se define el concepto de juego, recogido en los artículos 2.1 —«ámbito de aplicación»— y 3 —«definiciones»—, letra a). LALANDA FERNÁNDEZ³⁸ considera, con acierto, que existe cierta reiteración entre ambos preceptos. A pesar de ello, extrae una conclusión práctica: el quid en torno al que orbita la noción de juego se halla en la obtención de un «premio» en base a un evento de azar.

Por ser más profusa, recogemos la definición del art. 3.a) de la LRJ:

«a) Juego. Se entiende por juego toda actividad en la que se arriesguen cantidades de dinero u objetos económicamente evaluables en cualquier forma sobre resultados futuros e inciertos, dependientes en alguna medida del azar, y que permitan su transferencia entre los participantes, con independencia de que predomine en ellos el grado de destreza de los jugadores o sean exclusiva o fundamentalmente de suerte, envite o azar. Los premios podrán ser en metálico o especie dependiendo de la modalidad de juego».

De acuerdo a los caracteres que ya hemos podido venir dibujando gracias a las descripciones de las autoridades de juego neerlandesa, belga y británica, así como la breve definición dada en la introducción de este trabajo —sin perjuicio de la descripción amplia que se dará en el epígrafe siguiente—, entendemos que las «cajas botín» responden a los caracteres clave del citado precepto: se arriesga dinero, sobre resultados futuros e inciertos, y dependientes por completo del azar, en todo caso. El cuarto elemento, es decir, que se permita su transferencia entre participantes, es el punto de conflicto que no aparece en todas las «cajas botín», de acuerdo con los informes de las autoridades de juego citadas. Si existe transferencia, entonces se colige que nos encontramos ante juego, de acuerdo a la definición de la norma, siendo esta la casuística más evidente. Si no, nos encontraremos ante una casuística más subrepticia. Recordemos que, a la luz de los informes citados, se ofrecen y promocionan mecáni-

³⁸ LALANDA FERNÁNDEZ, Carlos, «Actividades de juego...», ob. cit., p. 166 (versión ePub).

cas de juego de tipo lotería o «*slot machine*», que quedan enmascaradas. Entonces, ¿la ausencia de transferencia genera que estas actividades queden excluidas del ámbito de la ley?

El art. 2.2 recoge las actividades no reguladas por la LRJ. En concreto la letra a) exige a: «*Los juegos o competiciones de puro ocio, pasatiempo o recreo que constituyan usos sociales y se desarrollen en el ámbito estatal, siempre que éstas no produzcan transferencias económicamente evaluables, salvo el precio por la utilización de los medios precisos para su desarrollo y cuando éste no constituya en medida alguna beneficio económico para el promotor o los operadores*». Al no cumplir este último requisito, dado que los beneficios para la industria se reportan en miles de millones de dólares —como ya introdujimos—, entendemos que no pueden considerarse excluidas del ámbito de la ley.

Por consiguiente, debemos concluir que quedan ínsitas dentro del ámbito de aplicación de la LRJ. De acuerdo con los arts. 2 y 3 de la ley, existen dos puntos clave a destacar. El primero, que la participación de menores está expresamente prohibida —ex art. 6.2.a) de la LRJ—, dado que aparecen múltiples menciones en la normativa específica de juego, a lo que debe sumarse su posición preeminente como sujetos merecedores de especial protección. El segundo, la falta absoluta de información relativa al juego, requisito exigido por el art. 15 LRJ y demás concordantes. Existe un tercer punto obvio, pero sobre el que no vamos a profundizar: si asumimos que nos encontramos ante actividades de juego, ¿no estaríamos ante operadores sin licencia? Esta es la conclusión a la que han llegado en Países Bajos y Bélgica, y de ahí la exigencia a los operadores de detener su actividad con carácter inmediato. Sin embargo, nos centraremos en los elementos fácticos de la actividad, dejando los problemas de orden administrativo, relativos a obtención de licencia, para otra sede más adecuada.

Así, desde un punto de vista pragmático, encontramos que se está ignorando por completo la prohibición subjetiva que establece la LRJ para los menores de edad en su art. 6.2, apartado a). Su tenor literal es el que sigue: «*Desde un punto de vista subjetivo, se prohíbe la participación en los juegos objeto de esta Ley a: a) Los menores de edad y los incapacitados legalmente o por resolución judicial, de acuerdo con lo que establezca la normativa civil*».

Evidentemente, ello se debe a máximas de protección a la infancia y a su adecuado desarrollo de la personalidad, cuestión sobre la que no cabe duda. Pero la cita resultaba conveniente porque la normativa de juego utiliza reiteradamente una cláusula de estilo para referirse a los menores y demás sujetos dignos de un alto estándar de protección: «*prohibiciones subjetivas de participación en los juegos a las que se refieren las letras a), b) y c) del número segundo del artículo 6 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego*». En otras palabras:

cada vez que el legislador ha querido remarcar el destino de un precepto como protector de sujetos especialmente vulnerables, en lugar de mencionarlos, ha introducido la referida cláusula —por ejemplo, arts. 10.3.j) y 17.2.b) y e), de la LRJ—.

Así se reitera, con exacto tenor literal, en múltiples ocasiones. A modo de ejemplo podemos citar su invocación para la defensa de los menores en una amplia variedad de situaciones, como a la hora de la obtención de la preceptiva licencia de juego —art. 16.3.k) RDL 1614/2011—, responsabilidad de los operadores en el control de acceso —art. 27.1 RDL 1614/2011—, registro de usuarios único con información identificativa que incluya la edad —art. 26.2 RDL 1614/2011—, comprobación de edad de los participantes —22.1.i) RDL 1614/2011—, etc. Nos referiremos a esta cuestión más adelante.

3. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO Y DINÁMICA EN QUE SE DESARROLLAN LOS JUEGOS DE AZAR ENCUBIERTOS.

3.1. CONCEPTO DE «LOOT BOX» O «CAJA BOTÍN»

En Estados Unidos, la presidenta de la Entertainment Software Rating Board, Patricia Vanice, fue requerida en febrero de 2018 por el Senado para que abordase esta problemática³⁹. Resultan muy reveladoras sus palabras al respecto:

«Estoy segura de que todos se están preguntando el por qué no hicimos algo más específico con las Loot Boxes. Hemos investigado mucho en los meses y las semanas pasadas, particularmente con los padres de los niños. Aprendimos que la mayoría de los padres no saben qué es una Loot Box. Incluso aquellos que dicen saber qué es, realmente no lo entienden»⁴⁰.

Por consiguiente, parece necesario detenernos a tratar de explicar qué es una «loot box»—también denominada «crate» o «gacha»—, y por qué presenta identidad con el juego de azar. En primer lugar, intentaremos dar una definición genérica para, posteriormente, tratar de ilustrarla mediante casos reales.

El concepto de *loot box* —literalmente caja botín en español— se refiere o designa a un tipo de consumible virtual, de naturaleza puramente digital, y cuyo contenido se compone de una selección aleatorizada de ítems. Normalmente se presenta dentro de un contexto de juego o competición.

³⁹ https://www.pcgamer.com/us-senator-calls-on-esrb-to-take-action-on-loot-boxes-suggests-ftc-could-get-involved/?utm_content=bufferca04e&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=buffer-pcgamertw.

⁴⁰ <https://kotaku.com/after-months-of-controversy-esrb-will-add-in-game-purc-1823356171>.

El acceso a *loot boxes* resulta deseable, pues mediante su apertura se opta a conseguir mejores objetos que utilizar dentro del juego, obteniendo ventajas competitivas. Normalmente las «cajas botín» pueden obtenerse por tres vías: como recompensa al alcanzar un hito de juego —lo que exige habilidad, competición, tiempo y dedicación—, mediante pago en una moneda virtual propia del juego —que se obtiene de modo análogo, con tiempo y dedicación—, o a través de las denominadas «microtransacciones», pequeños pagos de dinero real a cambio de acceso instantáneo a estas *loot boxes*.

Nótese que la posibilidad de pagar en moneda del juego no desvirtúa la naturaleza de azar de las «cajas botín». Es más, mediante la mecánica de *loot boxes*, la literatura científica afirma que se empieza a cultivar un comportamiento de apostador real, como detallaremos en el epígrafe cuarto de este trabajo.

¿Por qué la *Gambling Commission* no las consideró juego de azar? El argumento esgrimido fue que los premios no tenían valor fuera del juego. Pero ello no oculta ni aminora la existencia de estas otras mecánicas, igualmente asociadas al juego de azar, tal y como declaró con claridad la *Kansspelautoriteit* neerlandesa para el 100 % de las cajas botín analizadas⁴¹. De tal modo que existen dos problemas autónomos, pero acumulados: de un lado, el problema más evidente: las recompensas con valor fuera del juego —que sería el hecho necesitado de una actuación más urgente—; y del otro, un problema estructural derivado de la presencia de mecánicas tipo tragaperras, aspecto en el que sí que coinciden ambos organismos⁴².

En definitiva, la combinación de «microtransacciones» de escasa cuantía y obtención de recompensas mediante un juego basado en azar puro —como una suerte de lotería— conforma el caldo de cultivo ideal para desatar mecánicas de compulsión, entendidas como impulso interno dirigido a probar suerte a cambio de una cantidad pequeña de dinero. La reiteración de esta conducta puede llevar a pérdidas económicas notables —las ganancias reportadas por las compañías gracias a estos juegos se cifran en cientos de millones, como a continuación señalaremos— y, lo que es más importante, introduce comportamientos asociados al juego que se encuentran al alcance de menores, siendo este un grupo vulnerable y de alto riesgo.

⁴¹ KANSSPELAUTORITEIT: ob. cit., p. 9.

⁴² En cuanto a la *Gambling Commission*, *vid.* nota a pie 15 de este trabajo. En cuanto a la *Kansspelautoriteit*: ob. cit., p. 9: «*Loot boxes are similar to gambling games such as slot machines and roulette in terms of design and mechanisms*».

La manifestación última de esta situación se da cuando se observa la reiteración de una mecánica cíclica de: microtransacción —a modo de inserción de moneda—, excitación, tirada de azar, y obtención de un resultado afortunado o no.

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS MECÁNICAS OCULTAS DE AZAR A TRAVÉS DE UN CASO REAL

Antes de continuar, resulta fundamental dejar clara la separación entre los videojuegos en sí mismos y los mecanismos de juego de azar que se encuentran presentes en algunos de ellos. En 2017, MACEY y HAMARI llevaron a cabo una investigación para determinar el grado de conexión entre ambos. La conclusión fue absoluta: no existe vinculación directa entre ellos⁴³. La única relación causal que cabe establecer entre juegos de azar y videojuegos se encuentra en la progresiva profesionalización de los *e-sports*⁴⁴ —deportes electrónicos—, en la medida en que los resultados de las competiciones sirven como evento competitivo sobre el que apostar⁴⁵. Su función como generador de un *aleas* opera, por tanto, de idéntico modo que un partido de fútbol o baloncesto. Las *loot boxes* son un concepto completamente diferente.

Las investigaciones de las autoridades de juego holandesa y belga, que han encontrado y alertado sobre la presencia de estos mecanismos de lotería en las *loot boxes*, vienen a coincidir en sus conclusiones con las observaciones que han ido apareciendo sobre esta materia. La implementación de aquellos comenzó a medrar en el mercado asiático, en particular China, Corea del Sur y Japón. Así lo reflejan HARVIAINEN, OJASALO y NANDA KUMAR⁴⁶, quienes

⁴³ MACEY, Joseph y HAMARI, Juho, «Investigating relationships between video gaming, spectating e-sports, and gambling», en *Computers in Human Behavior*, núm. 80, 2018, p. 353. «*Instead, it seems that video games are simply a vehicle, like many other activities, employed to fulfil particular needs derived from the activity of gambling. The "sportification" of video games, in the form of e-sports, is just one example of the way in which it is the convergence of digital culture, rather than videogames themselves, that facilitates gambling*».

⁴⁴ SEO, Yuri, «Professionalized consumption and identity transformations in the field of eSports», en *Journal of Business Research*, vol. LXIX, núm. 1, 2016, pp. 264-272. Sobre la profesionalización de los deportes electrónicos, concluye: «*Many professionalized practices carried out by eSports participants are more evident in the virtual rather than physical world. Arguably, without the Internet and other technologies used in computer games, the phenomenon of eSports would never have emerged as a professionalized field*».

⁴⁵ De acuerdo con el informe anual para el año 2017 de la agencia estadounidense «Superdata», estos deportes tuvieron una audiencia de 258 millones de usuarios únicos. Se espera que el valor de mercado de este fenómeno alcance en 2018 los 1.138 millones de dólares, con un crecimiento del 49 % frente a los 756 millones de dólares reportados en el año 2017. El informe puede obtenerse tras un proceso de registro en <https://superdata-research.myshopify.com/products/year-in-review>. Página 19.

⁴⁶ HARVIAINEN, J. Tuomas, OJASALO, Jukka y NANDA KUMAR, Somasundaram, «Customer preferences in mobile game pricing: a service design based case study», en *Electronic Markets: The International Journal*

afirman que el jugador de videojuego percibe esta práctica como injusta, lo que puede llevar a que abandone el juego si el sistema es muy agresivo —de ahí que existan técnicas reactivas, para no frustrar al jugador y perderlo⁴⁷—. En la misma línea KOEDER, TANAKA y SUGAI⁴⁸, que describen el fenómeno con claridad: se trata de un método refinado de lotería por el que los usuarios eligen pagar por la oportunidad de acceder a un sorteo en tiempo real para obtener ítems virtuales aleatorios. Este sistema contrasta con el de compra de objetos concretos y determinados, ante el que no hay ningún reparo.

La magnitud del problema se mide en miles de millones de dólares. En el año 2016, tan solo la compañía de software Electronic Arts⁴⁹ reportó beneficios netos de 650 millones de dólares generados únicamente a través de su modo de juego denominado *Ultimate Team* —presente en la mayoría de juegos deportivos de la compañía como FIFA, NHL, o Madden—⁵⁰, cuya monetización se obtiene bajo este modelo de *loot boxes*. Para el año 2017, con un crecimiento interanual del 20 %, alcanzaron los 800 millones de dólares⁵¹. La calificación de edad del juego es para mayores de 3 años, lo que permite colegir que los menores que posean una copia de FIFA tienen a su alcance y se encuentran expuestos a estas *loot boxes*.

on *Networked Business*, 2018, p. 3: «Some games, especially in Asia, are in turn turning into using lottery mechanisms (Gacha; loot boxes) that approach gambling».

⁴⁷ <http://www.ign.com/articles/2017/10/17/activision-files-patent-for-microtransaction-minded-matchmaking-system>. La patente en cuestión puede consultarse íntegramente en la página web de la United States Patent and Trademark Office: <http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect2=PTO1&Sect2=HITOFF&p=1&u=/ne-tahtml/PTO/search-bool.html&r=1&f=G&l=50&d=PALL&RefSrch=yes&Query=PN/9789406>.

⁴⁸ KOEDER, Marco, TANAKA, Ema y SUGAI, Philip, «Mobile Game Price Discrimination effect on users of Freemium services— An initial outline of Game of Chance elements in Japanese F2P mobile games». Publicado durante la 14.ª ITS Asia-Pacific Regional Conference: *Mapping ICT into Transformation for the Next Information Society*, International Telecommunications Society (ITS), Kyoto, 2017, p. 2. Disponible en línea en: <https://ideas.repec.org/p/zbw/itsp17/168503.html#download>. Consultado por última vez el 30 de abril de 2018. La definición citada dice originalmente: «in the form of a refined lottery system where users choose to pay for a chance to enter a real-time "lucky draw" to acquire these [virtual] items».

⁴⁹ <http://www.lavanguardia.com/vida/20170201/413905935267/economia—electronic-arts-gana-370-millones-en-los-nueve-primeros-meses-de-su-ejercicio-gracias-a-fifa-17.html>.

⁵⁰ <https://www.gamesindustry.biz/articles/2016-03-02-eas-ultimate-team-earning-around-usd650-million-a-year>.

⁵¹ <https://www.gamesindustry.biz/articles/2017-03-01-eas-ultimate-team-now-worth-USD800-million-annually>.

Otras compañías que obtienen pingües beneficios a través de este modelo son Activision⁵² —Hearthstone, Overwatch—, Supercell⁵³ —Clash Royale—, o Riot Games —League of Legends, con 2.100 millones de dólares⁵⁴— entre otras. Según algunas fuentes, los ingresos por microtransacciones, dentro de las que se contabilizan estas *loot boxes*, alcanzaron los 19.000 millones de dólares en el año 2016⁵⁵. Fuentes más actualizadas hablan de más de 8.000 millones de dólares solo en marzo de 2018⁵⁶ a nivel global.

Tomaremos como referencia la casuística de FIFA Ultimate Team, por su importante penetración en el mercado español —según el ranking elaborado mensualmente por la Asociación Española de Videojuegos—⁵⁷ y su disponibilidad para menores. En dicho modo, se ofrece a los jugadores la posibilidad de crear el equipo de fútbol que deseen siguiendo unas determinadas reglas. Existe una moneda virtual interna, que se obtiene a través de jugar partidos o comerciar con futbolistas. Pero, en primer lugar, estos futbolistas se generan a partir de una mecánica de apertura de sobres —*loot boxes*— con un contenido aleatorio, de tal modo que los jugadores no deseados pueden ser vendidos en dicho mercado interno.

Mediante la caracterización de estos contenidos aleatorios como «sobres» se evoca capciosamente la noción de álbumes de cromos, donde las fotografías de los futbolistas se obtienen de forma aleatoria con la finalidad de completar una colección. Existen obvias diferencias, pero la esencial radica en que en las colecciones de cromos se conoce la proporción en que se generan las diferentes cartas, todas por igual⁵⁸. Por consiguiente, las posibilidades de que toquen

⁵² En su informe anual del año 2017, se declaran ingresos totales de 4.000 millones de dólares solo en microtransacciones, si bien no se refleja qué porcentaje de esta cantidad proviene de *loot boxes* o *crates*. Nasdaq estima que podrían encontrarse en torno a los 2.000 millones de dólares: <https://www.nasdaq.com/article/how-much-would-activision-blizzard-be-affected-if-in-game-loot-boxes-are-banned-cm911137>. El informe económico resumido de Activision-Blizzard se encuentra disponible en línea en: http://files.shareholder.com/downloads/ACTI/5983863917x0x970961/497CEF11-4FA6-415B-A4D5-59F1ECC4348D/Q4_2017_ATVI_Press_Relea se_Tables_vF.PDF. Consultado por última vez el 30 de abril de 2018.

⁵³ En 2016 habría recaudado más de 2.300 millones en microtransacciones: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-06-30/clash-of-clans-supercell-mikko-kodisoja-gamelab_1407306/.

⁵⁴ Según las cifras ofrecidas por la consultora SuperData Research en el informe citado —nota a pie 45—, página 10.

⁵⁵ <https://www.rollingstone.com/glixel/features/loot-crate-esa-esrb-w517233>.

⁵⁶ <https://www.superdataresearch.com/us-digital-games-market/>.

⁵⁷ <http://www.aevi.org.es/la-industria-del-videojuego/los-videojuegos-mas-vendidos/>.

⁵⁸ https://verne.elpais.com/verne/2017/09/04/articulo/1504522284_050553.html.

mejores o peores cartas no varía: todas las cartas pueden tocar en igual probabilidad, como se ha demostrado empíricamente⁵⁹.

Por el contrario, los sobres virtuales no declaran cuál es la probabilidad. Se desconocen completamente los índices o expectativas de retorno, distorsionando el equilibrio operador-jugador. La opacidad en las reglas, que son solo conocidas por los operadores y no por los consumidores, les coloca en una posición ventajosa que se resisten a abandonar⁶⁰.

Máximas de experiencia y observaciones de *gamers* profesionales⁶¹ parecen apuntar a que los premios obtenidos mantienen una relación inversamente proporcional a su calidad: mientras más común, menos calidad; y mientras más calidad, más infrecuente. Esto conecta con la creación de cartas especiales, con ediciones limitadas cada semana, que se presentan al público objetivo —menores— como especialmente atractivas o codiciadas por sus superiores características. Estas cartas virtuales se benefician de sinergias generadas por gestas deportivas en el mundo real —goleador del fin de semana, mejor jugador del partido, ganadores de premios individuales...—, con cobertura en medios informativos —televisión, radio, prensa, internet—, lo que aumenta su exposición. Pero, derivado de esta superior calidad, su probabilidad de obtención sería inferior, en proporciones que se mantienen opacas para los jugadores. Se produce así una evocación perversa de ocasión única, de objeto superior e irrepetible, combinada con una menor probabilidad de obtención, que medra y resulta especialmente permeable para los menores —máxime al originarse a raíz de gestas deportivas del mundo real, con cobertura televisiva, radiofónica, prensa, etc.—, siendo este un público particularmente vulnerable.

Estos sobres —en realidad, «cajas botín»— pueden pagarse mediante la citada moneda virtual, lo que exige una importante inversión de tiempo, o de manera inmediata con dinero real. En teoría, mientras más caro sea el sobre, mayores serán las posibilidades de obtener un futbolista de más calidad. Sin embargo,

⁵⁹ SARDY, Sylvain y VELENIK, Yvan, «Paninimania: sticker rarity and cost-effective strategy (popularization)», en *Boletín de la Swiss Statistical Society*, núm. 66, 2010. Disponible en línea en la página web de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Ginebra (de la que son profesores): <https://www.unige.ch/math/folks/velenik/Vulg/Paninimania.pdf>. Consultado por última vez el 27 de abril de 2018.

⁶⁰ Los porcentajes que se han publicado en China y Corea del Sur han sido a raíz de las presiones de los poderes públicos, y se refieren a las versiones autóctonas de los juegos. En Europa y Estados Unidos, donde no se les exige publicar los porcentajes, no se han pronunciado.

⁶¹ <https://esports.marca.com/fifa/fifa-18-djmario-clasico-fut.html>. Recogemos un extracto: «*Para conseguir un equipo del nivel del Real Madrid o del Barça sin emplear dinero se necesitan meses. Y es que incluso para la gente que es muy, muy buena en el juego es costoso conseguir monedas a corto plazo*» (...) «*Nece-sitas gastar muchos FIFA Points en sobres. A no ser que tengas mucha suerte y te toque algún cromo gordo en los sobres, podrías gastarte más de 1.000 euros para armar un equipo top en FUT similar a Real Madrid y Barça*», indica el youtuber». Este profesional tiene 3 millones de suscriptores en su canal de Youtube.

su retorno es completamente incierto, ya que los sobres aseguran una categoría de calidad dentro de un rango —de 46 a 65, de 65 a 74, y de 75 a 99—, pero no todos los futbolistas de esos niveles se presentan con la misma probabilidad: mientras más alto sea el nivel, menos probabilidades existen de obtenerlo, y se desconocen por completo. El problema se origina por esta perversa dinámica. Dado que obtener un sobre caro exige horas de juego, resulta más sencillo y atractivo gastar dinero real en uno de estos sobres.

La inmediatez en la obtención de la recompensa a cambio de una microtransacción, que concede una tirada de azar, cuyas reglas son desconocidas, muestra la mecánica de *slot machine* denunciada por la autoridad de juego neerlandesa.

Para su mejor comprensión, tómesese la referencia de que los mejores futbolistas tienen un coste en monedas virtuales —cantidades superiores al millón⁶²— equivalentes a cientos de horas de juego —unos 20 minutos por partido, a menos de mil monedas de media por partido, equivale a, al menos, 300 horas de juego—, lo que los hace prácticamente inalcanzables por vía del esfuerzo normal. Tampoco pueden comprarse monedas virtuales para acceder al mercado, ni jugadores concretos.

A mayor abundamiento, el pago en dinero real por los sobres no se produce directamente en euros. Previamente, el jugador que desea comprar sobres con dinero real ha debido cambiar sus euros por FIFA Points, de tal forma que se distorsiona el valor del sobre o de la «tirada de azar». Este mecanismo resulta muy familiar respecto al que se efectúa en los casinos del mundo real, cuando se intercambian euros por fichas. Sin embargo, los FIFA Points no son reembolsables, mientras las fichas sí lo son.

Pues bien, en la dinámica descrita encontramos los elementos clave que definen el juego: se arriesga una cantidad de dinero sobre un resultado futuro, dependiente de un *aleas*⁶³, que permite su transferencia entre los participantes, y donde los premios se emiten en especie —futbolistas virtuales—.

Esa mecánica presenta los rasgos de una lotería —como apuntan KOEDER y TANAKA⁶⁴—, en la que se apuesta dinero con la expectativa —y la esperanza—

⁶² Pueden consultarse históricos de precios en la web especializada <https://www.futbin.com/>, sección «*market*». Nótese que los mejores jugadores superan con creces el precio de un millón de monedas.

⁶³ LASARTE ÁLVAREZ, Carlos, ob. cit., p. 325.

⁶⁴ KOEDER, Marco Josef y TANAKA, Ema, «Game of chance elements in free-to-play mobile games. A freemium business model monetization tool in need of self-regulation?». Publicado en la vigésimo octava Conferencia Regional Europea de la Sociedad Internacional de Telecomunicaciones (ITS, International Telecommunications Society), titulada *Competition and Regulation in the Information Age*, celebrada en Pasaun, Alemania, desde el 30 de julio hasta el 2 de agosto de 2017. Puede consultarse la versión preliminar

de un resultado favorable. La situación se vuelve aún más grave cuando muchas de estas mecánicas de juego de azar se encuentran camufladas y dirigidas a un público objetivo concreto: los menores.

Otro de los puntos clave de la nocividad de estas prácticas cuando están al alcance de menores es la aplicación de mecanismos gráficos, auditivos y sociales de los que se vale la industria para incentivar la participación en estas loterías, como denuncia el diario británico *The Economist*, que destacó el uso de «*trucos psicológicos bien conocidos*» que son utilizados en la creación de máquinas de azar⁶⁵. En efecto, se refieren a las técnicas desarrolladas a partir de los descubrimientos de PÁVLOV⁶⁶ en primer término —que le valieron el premio Nobel en 1904⁶⁷— y posteriormente SKINNER⁶⁸. A raíz de sus experimentos, se formularon los principios del condicionamiento clásico o pavloviano y del condicionamiento operante o instrumental, que dieron lugar a un nuevo campo en la psicología: el conductismo.

Estos fundamentos fueron posteriormente puestos en conexión con los descubrimientos acerca de las reacciones bioquímicas del cerebro en respuesta a estímulos sensoriales, y más en concreto sobre la generación de dopamina⁶⁹ en el organismo ante la expectativa inminente de un posible premio —muy presente en las «*slot machines*» o tragaperras⁷⁰—, mecanismos que contribuyen a generar deseo, excitación y, eventualmente, adicción.

(*working paper*) de la conferencia en: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/169473/1/Koeder-Tanaka.pdf>.

⁶⁵ *The Economist*: «Looting the punters; Video games», edición del 9 de diciembre de 2017, Londres, p. 64. «*The industry also uses psychological tricks long known to makers of gaming machines. Some games announce when a player's friends have won big, encouraging them to think they could be next. Others tweak the algorithms in various ways, such as making sure droughts do not last too long, which encourages players to keep buying*».

⁶⁶ PÁVLOV, Iván Petróvich, «The Experimental Psychology and Psychopathology of Animals». Publicado en el decimocuarto Congreso Médico Internacional, celebrado en Madrid, del 23 al 30 de abril de 1903.

⁶⁷ https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1904/press.html.

⁶⁸ SKINNER, Burrhus Frederic, *The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis*, Appleton-Century, Cambridge, Massachusetts, 1938.

⁶⁹ Su descubrimiento se llevó a cabo tras varios años de experimentos llevados a cabo por universidades suecas en la década de los 50 y los 60, que condujeron a un gran número de publicaciones sobre neurotransmisores. Destacan por su contribución al descubrimiento de la dopamina los premios Nobel Arvid Carlsson, Paul Greengard y Eric Kandel —por sus «*descubrimientos en la transducción de señales en el sistema nervioso*»—, además de otros profesores coetáneos que desarrollaron y perfeccionaron el método, como Nils-Åke Hillarp, Bengt Olof Torsten Falck, Georg Thieme y Ale Torp. Todos ellos coincidieron y publicaron conjuntamente sobre esta materia.

⁷⁰ NAVAS PÉREZ, Juan Francisco y PERALES LÓPEZ, José César, «Comprensión y tratamiento del juego patológico: aportaciones desde la Neurociencia del Aprendizaje», en *Clinica y Salud* vol. XXV, núm. 3, Elsevier, Madrid, 2014, páginas 157 a 166. En la página 158 los referidos autores mencionan que ya existe importante «*evidencia acumulada de similitudes conductuales, de la implicación del sistema dopaminérgico*

No ha sido sino hasta en fechas muy recientes, a raíz de las exigencias de los gobiernos de China —pionera en legislar para obligar a las empresas a publicar los ratios de probabilidad—⁷¹ y Corea del Sur⁷² a determinadas empresas⁷³, que se han empezado a conocer las primeras cifras reales sobre los ratios de probabilidad. Compelidos por los gobiernos de los citados países, se ha sabido que en el popular juego League of Legends —según su fundador, más de 100 millones de jugadores activos mensuales a fecha de septiembre de 2016⁷⁴— las probabilidades de obtener los objetos más valiosos eran del 0,05 %⁷⁵, mientras que los de menor valía oscilan entre el 10 y el 22 %, porcentaje que aumenta o disminuye de forma inversamente proporcional al valor del propio objeto, incluso dentro de su propia categoría: «común»⁷⁶. Dicho de otro modo, cuanto menos valioso, más probabilidades de que toque, y viceversa. Esta mecánica presenta las mismas características que las expuestas en el caso de FIFA. Otro de los juegos que reveló las probabilidades fue Overwatch —35 millones de jugadores

de la recompensa y de la eficacia de vías de tratamiento comunes al juego y a las adicciones a sustancias». Citan a su vez el detallado trabajo de LEEMAN, Robert. F. y POTENZA, M. N., «Similarities and differences between pathological gambling and substance use disorders: A focus on impulsivity and compulsivity», en *Psychopharmacology*, núm. 219 (enero), 2012, páginas 469 a 490.

⁷¹ La fuente original del gobierno chino era: http://www.mcprc.gov.cn/whzx/bnsjdt/whscs/201612/t20161205_464422.html. A última fecha de consulta, 10 de mayo, la página se encuentra caída. Recuperamos el texto original desde Wayback Machine: https://web.archive.org/web/20170917150626/http://www.mcprc.gov.cn:80/whzx/bnsjdt/whscs/201612/t20161205_464422.html. Para favorecer su comprensión, puede consultarse la traducción de <http://www.masgamers.com/china-probabilidad-mostrar-loot-box>, que reproducimos con algunos ajustes a continuación:

«2.6 — Los editores de los juegos en línea deberán anunciar públicamente la información sobre el nombre, propiedad, contenido, cantidad y porcentaje de probabilidad de obtención [drop rate] de todos los artículos y servicios que permitan drop rate en una página web oficial o dedicada a mostrar la probabilidad de obtención dentro del juego. La información sobre la probabilidad de drop rate será verdadera y efectiva.

2.7 — Los editores de los juegos en línea deberán mostrar en lugares notables de la página web oficial o dentro del juego los resultados de los ganadores de los objetos aleatorios sacados de los cofres por los consumidores, y mantener un registro para la investigación del gobierno. El registro debe mantenerse por más de 90 días. Al publicar los resultados de los ítems obtenidos al azar, se podrán tomar algunas medidas para proteger al usuario».

⁷² https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2018/04/134_246538.html.

⁷³ <https://www.forbes.com/sites/insertcoin/2017/05/05/china-has-forced-blizzard-to-reveal-exact-overwatch-and-hearthstone-drop-rates/#372cdb5a14>.

⁷⁴ <https://www.polygon.com/2016/9/13/12891656/the-past-present-and-future-of-league-of-legends-studio-riot-games>.

⁷⁵ <https://www.pcgamesn.com/league-of-legends/league-of-legends-hextech-crafting-odds>.

⁷⁶ <http://www.leagueoflegends.co.kr/?m=news&cate=notice&mod=view&schwr=&page=1&idx=255533#.WZ-kFT6rSUK>.

registrados⁷⁷—, conociéndose que la probabilidad de obtener objetos de la mejor categoría —aun así, aleatorios dentro de ella—, 1 cada 13,5 tiradas⁷⁸, a 1 euro cada una⁷⁹, con rebaja si se compran en pack. En Hearthstone —según la compañía, 70 millones de jugadores⁸⁰—, la probabilidad de objetos de la mejor categoría es de 1 cada 20 paquetes —adaptándose dinámicamente para evitar la frustración—⁸¹, a 3 euros el pack mínimo de 2 sobres, con descuentos si se compran en pack⁸². En DOTA 2 —Defense of the Ancients 2, 40 millones de usuarios registrados⁸³—, una probabilidad entre treinta de obtener un objeto de la mejor categoría al abrirse 15 cofres —a un precio de 2,49 dólares cada tirada⁸⁴—; y un 0,1 % en la «ruleta de Rylai»⁸⁵. Debido a la obligación del gobierno chino de publicar el registro de resultados de la lotería —literalmente—, ahora puede consultarse en su página oficial⁸⁶.

Si asumimos la tesis de las comisiones de juego citadas, y en efecto se dan mecánicas de «*slot machines*», publicar el porcentaje de probabilidades es un requisito obligatorio en todo juego de azar de acuerdo con los arts. 15.9, 6.4 y 6.11 del Real Decreto 2110/1998, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar⁸⁷: «15.9. *Las máquinas recreativas y de azar deberán suministrar al usuario una información veraz, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales y, en consecuencia, las instrucciones para su correcto uso deberán estar en castellano o en cualquiera de las lenguas cooficiales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios*». Nótese el reenvío expreso a la normativa de consumidores y usuarios, en particular refiriéndose al derecho a la información.

⁷⁷ <https://www.eurogamer.es/articulos/2017-10-17-overwatch-alcanza-los-35-millones-de-jugadores-registrados>.

⁷⁸ Fuente original de la empresa: <http://ow.blizzard.cn/article/news/486>, en inglés en: <https://www.eurogamer.net/articulos/2017-05-05-blizzard-forced-to-reveal-overwatch-loot-box-probabilities>.

⁷⁹ <https://eu.shop.battle.net/en-us/product/overwatch-loot-box>.

⁸⁰ <https://news.blizzard.com/en-gb/hearthstone/20720847/70-million-players>.

⁸¹ <http://ow.blizzard.cn/article/news/486>, en iguales proporciones se anuncia en la web española: <https://eu.battle.net/support/es/article/32545>.

⁸² <https://eu.shop.battle.net/en-us/product/hearthstone-classicpacks>

⁸³ <https://vandal.elespanol.com/noticia/1350661356/dota-2-supera-los-40-millones-de-usuarios-en-todo-el-mundo/>.

⁸⁴ <http://www.dota2.com/store/?l=spanish#cat=4172648756>.

⁸⁵ <http://www.dota2.com.cn/article/details/20170508/194851.html>.

⁸⁶ <http://www.dota2.com.cn/lotteryrecords/>.

⁸⁷ Real Decreto 2110/1998, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, publicado en el BOE núm. 248, de 16 de octubre de 1998, páginas 34227 a 34244 (18 pp.).

Por su parte, el art. 6.11 exige una alta visibilidad de esta información: «*En el tablero frontal deberán constar con claridad las reglas del juego, la descripción de las combinaciones ganadoras, el importe del premio correspondiente a cada una de ellas y el porcentaje mínimo de devolución en premios. Deberá constar, asimismo, en el tablero frontal y de una forma visible, la indicación de prohibición de utilización a menores de dieciocho años y que su uso puede producir ludopatía*». Incluso, la norma establece unos porcentajes mínimos de retorno⁸⁸.

4. EL PROBLEMA DE LA EXPOSICIÓN DE LOS MENORES A ESTE TIPO DE JUEGOS DE AZAR ENCUBIERTOS Y POSIBLES INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS

4.1. LOS MENORES ANTE LOS JUEGOS DE AZAR

En 2014, la Comisión Europea dictó la Recomendación 2014/478/UE⁸⁹, relativa a la protección de consumidores y, en particular, de los menores, frente al juego en línea. A su vez, esta partía de la Resolución del Parlamento Europeo de 10 de septiembre de 2013, sobre el juego en línea en el mercado interior, en la que se valoraban múltiples informes elaborados a instancias del citado organismo europeo. En ella se recogía también cómo el juego en línea estaba consiguiendo medrar a través de las nuevas tecnologías.

Así, el Parlamento Europeo «*afirma que los juegos de azar en línea constituyen una forma de uso comercial del deporte y que, dado que el sector crece a un ritmo constante al mantenerse al día de las innovaciones tecnológicas, los Estados miembros se enfrentan a dificultades a la hora de controlar ese sector debido a la naturaleza específica de internet, que conlleva el riesgo de que se produzcan violaciones de los derechos de los consumidores*», a la vez que «*hace hincapié en que el grupo de expertos debe garantizar que los menores no puedan tener acceso a los servicios de juegos en línea*». En efecto, la legalidad de una industria como la del juego de azar se asienta necesariamente en la consideración de que «*las normas comunes de los juegos de azar en línea*

⁸⁸ «*Cada máquina estará programada y explotada de forma que devuelva, en todo ciclo de veinte mil partidas consecutivas, un porcentaje de premios que nunca será inferior al 75 por 100 del valor de las partidas efectuadas. No obstante, en cada 5.000 partidas de una serie, el porcentaje de devolución de premios no podrá ser inferior al 40 por 100 del valor de las apuestas efectuadas en dichas partidas.*

Se entiende por ciclo, el conjunto de partidas consecutivas que el programa de juego debe establecer para pagar el porcentaje de devolución en premios».

⁸⁹ Recomendación de la Comisión, de 14 de julio de 2014, relativa a principios para la protección de los consumidores y los usuarios de servicios de juego en línea y la prevención del juego en línea entre los menores, 2014/478/UE. Publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 19 de julio de 2014, L 214/38.

deben abordar los derechos y las obligaciones de los proveedores de servicios y los consumidores, garantizando un elevado nivel de protección de los ciudadanos y los consumidores, especialmente de los menores y otras personas vulnerables».

Estos argumentos son recogidos por la Comisión que, en lo atinente a este trabajo, podemos sintetizar en la siguiente afirmación: *«Los avances tecnológicos, el aumento de la disponibilidad de internet y la comodidad que ofrecen las tecnologías móviles están impulsando la accesibilidad y el crecimiento del juego en línea. Sin embargo, cuando la información no es suficientemente clara o transparente, se pueden tomar decisiones sin fundamento».*

En España ya se venía observando un repunte del interés de los menores en el juego de azar y crecimiento de comportamientos compatibles con la ludopatía. GARCÍA RUIZ, BUIL GAZOL y SOLÉ MORATILLA⁹⁰ realizaron un estudio sobre el riesgo de los juegos de azar por internet para los menores. El estudio concluye que *«la irrupción de los juegos de azar en Internet supone un riesgo de adicción para los adolescentes que se han acostumbrado a disfrutar de las ventajas de la red pero que no son capaces de entender sus riesgos».*

Pero lo más importante en relación directa con la problemática aquí tratada, y el verdadero quid de la cuestión, es que *«el juego es visto, sobre todo, como una diversión emocionante, si bien la dificultad para diferenciar entre los conceptos de suerte, destino, azar y probabilidad, así como la familiaridad con videojuegos y otros juegos de ordenador convierte a los menores en consumidores vulnerables frente a los juegos de azar online».*

Efectivamente, como ya esbozamos anteriormente, cuando los menores se exponen a estas mecánicas de juegos de azar comienzan a desarrollar habilidades propias de apostadores: *«Los sitios de juego gratuitos crean una disociación entre las acciones y las consecuencias ya que los jugadores no están perdiendo dinero real. Los sitios de apuestas gratis están pensados para generar jugadores que en el futuro jueguen con dinero. Tienen el potencial para ser tan adictivos como las webs en las que se juega con dinero. Son espacios en los que los adolescentes tienen sus primeras experiencias con los juegos de azar, ya que permiten desarrollar comportamientos y métodos de jugadores reales. Ello significa que en el momento en que los jugadores se muevan en un ambiente de*

⁹⁰ GARCÍA RUIZ, Pablo, BUIL GAZOL, Pilar y SOLÉ MORATILLA, María José, «Consumos de riesgo: menores y juegos de azar online. El problema del "juego responsable"», en *Política y Sociedad*, vol. LIII, núm. 2, pp. 552 y 553. Disponible en línea en <http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/47921/48925>. Consultado por última vez el 3 de mayo de 2018.

juego con dinero, sus comportamientos y prácticas con el juego serán muy arraigadas y se reflejará en el entorno de juego efectivo».

Los citados autores coinciden con los estudios publicados en otros países por MESSERLIAN *et al.*^{91 92}, o GRIFFITHS⁹³, quien detalló tempranamente algunas mecánicas de juego de azar que aparecían insertas dentro de videojuegos —entendidos únicamente como medio de transmisión o presentación⁹⁴— y que se reproducen fielmente en las *loot boxes* actuales: «mezcla de efectos condicionantes, rápida frecuencia de sucesos, intervalos cortos de desembolso, y recompensas psicológicas»⁹⁵.

Otro factor muy importante a tener en cuenta es que los menores tienen gran facilidad para añadir dinero real a sus cuentas virtuales. No necesitan una tarjeta de crédito o débito, lo que facilita enormemente saltarse el control *prima facie* que supone la titularidad de una tarjeta de estas características pues, en tal

⁹¹ MESSERLIAN, Carmen, BYRNE, Andrea M. y DEREVENSKY, Jeffrey L., «Gambling, Youth and the Internet: Should We Be Concerned?», en *The Canadian Child and Adolescent Psychiatry Review*, vol. XIII, núm. 1, 2004. Páginas 3 a 6. Disponible en línea en <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2533814/>. Consultado por última vez el 3 de mayo de 2018.

⁹² MESSERLIAN, Carmen y DEREVENSKY, Jeffrey L., «Youth gambling: A public health perspective», en *Journal of Gambling Issues*, núm. 14, 2005. Disponible en línea en <http://jgi.camh.net/index.php/jgi/article/view/3691/3651>. Consultado por última vez el 3 de mayo de 2018.

⁹³ GRIFFITHS, Mark D. y PARKE, Jonathan, «Adolescent gambling on the Internet: A review», en *International Journal of Adolescent Medicine and Health*, vol. XXII, núm. 1, 2010, pp. 59-75. Disponible en línea en: <http://usir.salford.ac.uk/18183/>. Consultado por última vez el 3 de mayo de 2018. En particular, en la página 72 se concluye: «Furthermore, young people appear to be very proficient in using and accessing these media and are likely to be increasingly exposed to remote gambling opportunities. These young people will therefore require education and guidance to enable them to cope with the challenges of convenience gambling in all its guises. The same information also must be made aware to parents, teachers, health professionals and other practitioners». Destaca el hecho de que el acceso a dispositivos multimedia genera un aumento de la exposición a juegos de azar. Adicionalmente, cabe añadir que es evidente que la ley también salvaguarda el interés de los menores en esta materia. Por tanto, parece acertado que se lleve a cabo la intervención de los poderes públicos, como está ocurriendo en diversos puntos de Europa.

⁹⁴ Véase notas al pie 43 y 44.

⁹⁵ GRIFFITHS, Mark y WOOD, Richard T. A., «Risk Factors in Adolescence: The Case of Gambling, Video-game Playing, and the Internet», en *Journal of Gambling Studies*, vol. XVI, núm. 2-3 (septiembre), 2000, pp. 199 a 225. Por su valor ilustrativo, recogemos un extracto de las páginas 217 y 218: «This is well demonstrated by the worldwide proliferation in slot machines (and the associated problems that go with them). As Griffiths (1999) points out, it could be that slot machine gambling has more "gambling inducing" structural characteristics (as a result of the inherent technology) than other forms of gambling, and could be why a relatively large minority of gamblers in the UK are "addicted" to slot machines (many of whom are adolescents). With their integrated mix of conditioning effects, rapid event frequency, short pay out intervals and psychological rewards, it is not hard to see how slot machine gambling (and psychologically similar activities like scratchcard gambling) can become a repetitive habit. It may also give us an insight to the possible problems created by the spread of internet gambling as interactive gaming has many of the characteristics of slot machine gambling».

caso, o se es mayor de dieciocho años o aquella se encuentra autorizada por un progenitor, que puede ejercer una supervisión directa del gasto.

Los menores pueden adquirir con sencillez códigos canjeables en tiendas generalistas —grandes almacenes, hipermercados— o especializadas en videojuegos. Esto les permite eludir todo atisbo de control ante conductas sospechosas de reiteración en el juego.

Si, efectivamente, se declara que estas «cajas botín» son juego, entonces entrará en aplicación la LRJ, que establece obligaciones para jugadores y operadores que tienden a garantizar la limpieza y otorgar seguridad jurídica a ambos agentes, además de, por supuesto, garantizar que los menores no puedan acceder al juego de azar prematuramente.

En aplicación de la normativa de juego, y citando a ANDRÉS ALVEZ: «*La identificación del participante se realizará a través de una cuenta de usuario única en la que figurarán, al menos, los datos de identificación necesarios para la comprobación de que no está incurso en ninguna de las prohibiciones subjetivas a las que se refieren las letras a), b) y c) del número segundo del artículo 6 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego*»⁹⁶. En efecto, el autor se refiere específicamente al control de la edad de los participantes que deben llevar a cabo los operadores, a fin de evitar que los menores tengan acceso a juegos de azar.

A continuación vamos a revisar algunos de los incumplimientos de la normativa de juego en que podrían encontrarse incursas las «cajas botín».

4.2. INCUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE JUEGO SEGURO, TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN Y OTROS REQUISITOS LEGALES

La publicación y conocimiento de las reglas del juego y las expectativas matemáticas son un mínimo irrenunciable de transparencia en la relación operador-jugador. De lo contrario se podrían producir abusos de todo punto indeseables bajo el velo de la opacidad. A mayor abundamiento, la LRJ concede a los jugadores la condición de consumidores y usuarios expresamente en su art. 8. Por consiguiente, están en juego sus intereses económicos y de salud, como derechos básicos que les asisten de acuerdo al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General

⁹⁶ ANDRÉS ALVEZ, Rafael, «Desarrollo reglamentario...», ob. cit. BIB 2011/1309, apartado 3.º: «Garantías en el desarrollo de la relación de juego. Las Relaciones entre los operadores y los participantes. El Contrato de juego».

para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias⁹⁷. En efecto, asiste a los participantes el derecho «a obtener información clara y veraz sobre las reglas del juego en el que deseen participar», previsto en el art. 15.1.a) LRJ.

El conocimiento de las reglas es necesariamente incompatible con la opacidad en los porcentajes de éxito o retorno, pues no solo supone información esencial del juego, sino que quiebra la necesaria transparencia en la información —además de clara y veraz— a la que tienen derecho los consumidores, entre la que debe incluirse el riesgo, generando un desequilibrio grave. En otras palabras: se juega, y solo una de las partes conoce las reglas.

Sobre la información y la toma de decisiones de los consumidores relativa a juegos de azar, la Dirección General de Ordenación del Juego recoge, en sus páginas web dedicadas al juego seguro y juego responsable —concepto directamente vinculado al de protección al consumidor por razón del art. 8 LRJ—, los presupuestos mínimos que deben presidir la participación en juegos de azar:

«El Juego Responsable consiste en la elección racional y sensata de las opciones de juego, que tenga en cuenta la situación y circunstancias personales del jugador, impidiendo que el juego se pueda convertir en un problema. El Juego Responsable implica una decisión informada y educada por parte de los consumidores con el único objetivo del entretenimiento, la distracción y en el cual el valor de lo jugado no supera nunca lo que el individuo se puede permitir»⁹⁸.

Sin embargo, la práctica inexistencia de información sobre la naturaleza de las cajas botín entre el público general está generando un vacío de actuación del que solo recientemente se está comenzando a tomar conciencia. Resulta evidente que, ante este fenómeno, no se están tomando «decisiones informadas y educadas por parte de los consumidores», pues no solo pasa inadvertida la naturaleza de azar de estas cajas botín —insuficiente educación—, sino que, además, estas no pueden considerarse informadas si no se conocen los mecanismos y probabilidades de dichos juegos. Y menos aún se está garantizando la salvaguarda de los menores.

La LRJ atribuye a la Dirección General de Ordenación del Juego —órgano homólogo de los europeos que hemos venido citando a lo largo del texto— en su art. 6.3 la obligación de garantizar la efectividad de las prohibiciones subjetivas

⁹⁷ Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Publicado en el BOE núm. 287, de 30 de noviembre de 2007, páginas 49181 a 49215 (35 pp.).

⁹⁸ Páginas web de la Dirección General De Ordenación Del Juego: <http://www.jugarbien.es/contenido/juego-responsable> y <http://www.juegoseguro.es/>.

a las que hacíamos mención con anterioridad⁹⁹ —es decir, la protección de los menores frente al juego—, estableciendo todas las medidas *«que, de acuerdo con la naturaleza del juego y potencial perjuicio para el participante, puedan exigirse a los operadores para la efectividad de las mismas»*. De lo anterior se colige con sencillez que el citado organismo goza de respaldo legal suficiente para llevar a cabo todas las actuaciones que sean necesarias en aras a la protección de los menores ante esta clase de juego de azar. Asimismo, el art. 21.9 otorga a la DGOJ la función de *«asegurar que los intereses de los participantes [consumidores en general] y de los grupos vulnerables [menores] sean protegidos, así como el cumplimiento de las leyes, reglamentaciones y principios que los regulan, para defender el orden público y evitar el juego no autorizado»*.

Si aceptásemos las observaciones de las autoridades de juego británica y neerlandesa, en las que se objetivan mecánicas propias de las máquinas tragaperras o *«slot machines»*, debería estarse a lo dispuesto en la Orden HAP/1370/2014, de 25 de julio, por la que se aprueba la reglamentación básica del juego de máquinas de azar. En el párrafo 9.º de la exposición de motivos establece claramente su finalidad: *«esta orden desarrolla una regulación dirigida principalmente a la protección de los participantes y de los intereses de carácter público que confluyen en las actividades de juego, en especial, la protección de los menores y personas dependientes, la prevención de la ludopatía»*.

De ella cabría extraer, cuanto menos, firmes obligaciones de publicación de las reglas particulares de acuerdo a sus arts. 6 y 8.1.2.c). Pero muy especialmente la expectativa matemática de retorno del juego, preceptuada en el art. 8.1.2.e). Todo ello sin perjuicio de los requisitos ya expuestos de los arts. 6.4, 6.11 y 15.9 del Real Decreto 2110/1998 sobre publicidad y visibilidad de esta información clave.

Por otro lado, dada la promoción interna que se realiza desde dentro de los juegos —tales como eventos especiales, descuentos en festividades como Halloween, Navidad, Año Nuevo, etc.—, en la que se alienta a la adquisición de estas cajas botín, estimamos que tal actividad se encontraría presidida por el art. 9.1.b), que exige *«que se asegure que la actividad publicitaria sea socialmente responsable, prestando la debida atención a la protección de menores y otros grupos particularmente vulnerables. Así, en el caso de los menores, deberá evitarse que la publicidad vaya dirigida a ellos, o que sea especialmente atractiva para niños y jóvenes menores de edad, o que éstos tengan un papel*

⁹⁹ *«6.3. Con el fin de garantizar la efectividad de las anteriores prohibiciones subjetivas, la Comisión Nacional del Juego establecerá las medidas que, de acuerdo con la naturaleza del juego y potencial perjuicio para el participante, puedan exigirse a los operadores para la efectividad de las mismas. Asimismo, creará el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego y el Registro de Personas Vinculadas a Operadores de Juego, ambos de ámbito estatal»*.

significativo en la concreta actividad promocional». Asimismo, resultaría interesante la aplicación de la norma del art. 12.2, prevista para evitar impulsos descontrolados de gasto, limitándolo a la cantidad de saldo disponible al inicio de la sesión de juego, no pudiendo ingresarse más dinero durante esta¹⁰⁰.

Finalmente, existe una grave ausencia de control de edad de los participantes. El legislador ha incluido el requisito de comprobación de edad de los participantes a efectos de proteger a los menores —y otros sujetos dignos de protección— bajo una fórmula genérica que se repite reiteradamente en la normativa de juego: «*no está incurso en ninguna de las prohibiciones subjetivas a las que se refieren las letras a), b) y c) del número segundo del artículo 6 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego*». Nos encontramos ante una exigencia de rango legal, establecida por el art. 6.3 LRJ: «*Con el fin de garantizar la efectividad de las anteriores prohibiciones subjetivas, la Comisión Nacional del Juego [hoy Dirección General de Ordenación del Juego¹⁰¹] establecerá las medidas que, de acuerdo con la naturaleza del juego y potencial perjuicio para el participante, puedan exigirse a los operadores para la efectividad de las mismas. Asimismo, creará el Registro...*».

Adviértase que la implantación del sistema de control de prohibiciones subjetivas —en este caso, menores— constituye un requisito *sine qua non* para la obtención de licencia, de acuerdo al art. 10.3.j) LRJ¹⁰². Asimismo, los sistemas técnicos de los operadores deben presentar medios suficientes para poder comprobar no solo la identidad de los participantes de los juegos desarrollados a través de medios telemáticos o interactivos, sino, específicamente, que se cumplan las prohibiciones subjetivas a las que venimos haciendo referencia¹⁰³.

¹⁰⁰ «*Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14.1 de esta orden ministerial, la cantidad de dinero que un mismo participante puede dedicar a la participación en el juego de máquinas de azar no podrá exceder del importe del saldo que el participante tenga en su cuenta de juego en el momento en que se inicie la sesión destinada al juego de máquinas de azar, incrementado en el importe de los premios en su caso obtenidos en dicha sesión*».

¹⁰¹ Disposición adicional décima de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

¹⁰² «j) Los sistemas, procedimientos o mecanismos establecidos, de acuerdo con la naturaleza del juego, para evitar el acceso por parte de las personas incurso en alguna de las prohibiciones subjetivas establecidas en el artículo 6 de esta Ley y especialmente los dirigidos a garantizar que se ha comprobado la edad de los participantes».

¹⁰³ Artículo 17.2 de la LRJ: «2. El sistema técnico, que reunirá las condiciones que se establezcan por la Comisión Nacional del Juego, deberá disponer de los mecanismos de autenticación suficientes para garantizar, entre otros: (...)

b) La identidad de los participantes, en el supuesto de los juegos desarrollados a través de medios telemáticos e interactivos, así como la comprobación, en los términos que reglamentariamente se establezcan, de que no se encuentran inscritos en el Registro previsto en el artículo 22.1.b) de esta Ley.

e) El cumplimiento de las prohibiciones subjetivas reguladas en el artículo 6 de esta Ley».

A fin de evitar el acceso de menores, el Real Decreto 1613/2011, de 14 de noviembre, sobre requisitos técnicos de las actividades del juego también exige que se lleven a cabo controles sobre la edad de los participantes. Así su art. 26 se refiere a la «identificación de los participantes», y muy específicamente el párrafo segundo del apartado segundo establece: «*La identificación del participante se realizará a través de un registro de usuario activo único en la que figurarán, al menos, los datos de identificación necesarios para la comprobación de que no está incurso en ninguna de las prohibiciones subjetivas a las que se refieren las letras a), b) y c) del número segundo del artículo 6 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego*». Por su parte, el art. 27 establece claramente que se trata de una responsabilidad que atañe directamente a los operadores: «*Corresponderá a los operadores el control de las prohibiciones subjetivas de participación en los juegos a las que se refieren las letras a), b) y c) del número segundo del artículo 6 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego*».

También establece obligaciones en esta materia el Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del juego. En efecto, es requisito para obtener licencia —art. 16.3.k)— contar con medios para la comprobación de la edad del jugador. Esos sistemas son obligatorios y se recogen en la licencia de acuerdo con el art. 22.1.i), que reza: «*Los sistemas, procedimientos o mecanismos establecidos, de acuerdo con la naturaleza del juego autorizado, para evitar el acceso por parte de las personas incurso en alguna de las prohibiciones subjetivas establecidas en el artículo 6 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego y especialmente los dirigidos a garantizar que se ha comprobado la edad de los participantes*». Más allá de esta configuración general, el art. 32.1.a) exige que consten en el contrato los datos de identidad del jugador, momento en el que cabe su comprobación y veracidad, incluida la edad. Además, el art. 35.1 realiza un reenvío al apenas citado art. 26 RD 1613/2011, relativo a la identificación de los participantes.

De todo lo anterior se colige que existen múltiples preceptos que se ocupan de evitar que los menores tengan acceso al juego de azar, y que existen mecanismos formales para su comprobación y vigilancia, que, como hemos visto, es una responsabilidad directa de los operadores. Pues bien, en estos momentos no existe ningún control similar. Como consecuencia de lo anterior, si en un futuro se declara que las cajas botín son consideradas juego de azar, estos mismos operadores deberán implementar toda esta serie de obligaciones legales que permitan desplegar un control mucho más efectivo que el que existe ahora mismo.

5. CONCLUSIONES

El análisis de las mecánicas descritas, así como la luz arrojada en los estudios realizados por las autoridades de juego de Reino Unido, Bélgica y Países Bajos, conduce a pensar que las «*loot boxes*» o «cajas botín» tienen encaje en la definición de juego dada por la vigente Ley de Regulación del Juego de 2011. De ello se derivaría una vulneración clara y directa de la prohibición que establece el artículo 6.2.a) de la citada norma, que prohíbe expresamente a los menores tomar parte en cualquier tipo de juego que encaje dentro del ámbito de aplicación de dicha ley.

Encontramos que existen, al menos, tres elementos clave cuyo abordaje se antoja acuciante: 1) ausencia total de protección a los menores —colectivo especialmente vulnerable y merecedor de protección— y de control de edad; 2) presencia estructural de mecánicas de tipo «*slot machine*» o tragaperras —también se han asimilado a lotería o ruleta en los informes citados— que no están recibiendo suficiente atención; 3) incumplimiento grave y manifiesto de las obligaciones de información de las reglas del juego, especialmente en cuanto a probabilidades, porcentaje de retorno, etc. Lógicamente, los operadores estarían participando en el mercado sin la debida licencia, cuestión de naturaleza administrativa que dejamos para mejor sede.

Por ello, debe abordarse esta situación de manera urgente por la Dirección General de Ordenación del Juego —e, incluso, por la Comisión Europea, como ha propuesto el Ministro de Justicia belga—, al igual que ya han realizado los gobiernos de Países Bajos y Bélgica —con Suecia, Alemania y Francia en fase de estudio—, a fin de que los operadores que ponen en práctica estas mecánicas tomen las medidas necesarias para volver a la legalidad. En este sentido, sería deseable y muy positivo un grupo de trabajo a nivel comunitario, donde las diferentes autoridades de los Estados miembros puedan poner en común los resultados de sus investigaciones, en aras a alcanzar una solución unitaria que evite la fragmentación del mercado único en un bosque legislativo que sería claramente perjudicial.

Todo lo anterior plantea la posibilidad de que, eventualmente, pueda haber lugar a medidas sancionadoras, en caso de entenderse que estos operadores hubiesen incurrido en algunos ilícitos previstos en la LRJ. Podrían enfrentarse a infracciones graves del art. 40.b) —acceso de menores a los juegos—; y muy graves del art. 39, apartados a) y b)¹⁰⁴, con multas que van desde un millón

¹⁰⁴ «Artículo 39. Infracciones muy graves.

a) *La organización, celebración o explotación de las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley careciendo del título habilitante correspondiente.*

hasta cincuenta millones de euros; además de otras posibles infracciones relativas al régimen de fiscalidad —art. 48, apartados 6.º y 7.º— que hayan venido aplicando a los ingresos generados gracias a estas *loot boxes*, cuestión que no es objeto de este breve estudio.

Insistimos, una vez más, en que el problema no son los videojuegos en sí mismos. No debemos caer en el prejuicio y argumento fácil de demonizar a los videojuegos. El problema en realidad radica en su instrumentalización para llegar a los menores. De un lado, sirven de interfaz en la que se insertan juegos de azar, donde se mimetizan con el videojuego, haciéndose accesibles fácilmente a los menores, logrando de este modo que, durante un tiempo, hayan pasado desapercibidos. Pero, del otro lado, se utiliza el videojuego como medio vehicular para presentar este tipo de juegos de azar de forma distorsionada ante los menores, que lo perciben, en palabras de la doctrina anteriormente comentada, y que reproducimos de nuevo, «*como una diversión emocionante, si bien la dificultad para diferenciar entre los conceptos de suerte, destino, azar y probabilidad, así como la familiaridad con videojuegos y otros juegos de ordenador convierte a los menores en consumidores vulnerables frente a los juegos de azar online*».

Sentado lo anterior, existen dos focos de actuación. Uno es el más evidente, y ya ha sido detectado y denunciado por las autoridades de juego de varios países, si bien es necesaria mayor divulgación entre los países de nuestro entorno. Pero el otro es el más subrepticio y, por ello, más furtivo: la clara presencia de dinámicas de juego de «*slot machines*» o «*máquinas tragaperras*».

Resolver el primer problema, con mejor encaje legal, puede conducir a una falsa —o, cuanto menos, incompleta— sensación de éxito. Pero si no se afronta y se toman medidas contra el segundo, los menores van a seguir expuestos a las referidas mecánicas, a todas luces nocivas, con importantes consecuencias en el plano del libre desarrollo de la personalidad, así como económicas.

En este trabajo no se muestra una oposición absoluta a un modelo de premios aleatorios. Lo que se denuncian son las condiciones en que se producen. En primer lugar, por su abrumadora opacidad. En segundo lugar, por su absoluta falta de salvaguarda a los menores como sujetos merecedores de especial protección ante este tipo de actividades. Y, en tercer lugar, por el incumplimiento de los estándares más básicos de juego responsable.

b) Realizar, promocionar, permitir o consentir, expresa o tácitamente, la organización, celebración o explotación de las actividades objeto de esta Ley en medios o soportes o por canales de distribución no autorizados y, en particular, mediante el empleo de software, sistemas de comunicación, materiales o equipos no autorizados o no homologados».

Todo ello aglutina un cúmulo de circunstancias que, unido a elementos gráficos y sonoros de presentación, conforman un caldo de cultivo ideal para la introducción de los menores a mecánicas de juego de azar, frente a las que los poderes públicos tienen la obligación de protegerles.